

Anaokulu Öğretmenlerinin Okul İklimi ve Öğretmen Özerkliği Algıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Examining the Relationship Between Kindergarten Teachers' Perceptions of School Climate and Teacher Autonomy According to Various Variables

A.Halil Kızıltepe¹ Ezgi Sadioğlu Savaş² Mehmet Mustafa Okumuş³ Serkan Demirel⁴ Selami Demir⁵

¹ Okul müdürü, Kars Merkez Yenişehir İlkokulu, Orcid No: 0009-0001-7964-6941, Kars, Türkiye

² Müdür Yardımcısı Kars Merkez Ölçülü İlkokulu, Orcid No: 0009-0008-5636-3915, Kars, Türkiye

³ Öğretmen, Dörtüol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Orcid No: 0009-0005-8819-793X, Hatay, Türkiye

⁴ Müdür Yardımcısı, Yeniyurt İstiklal İlkokulu, Orcid No: 0009-0000-4510-0716 Hatay, Türkiye

⁵ Okul müdürü, Yarımca Ferrokrom İlk ortaokulu, Orcid No: 0009-0006-6622-7349, Elazığ, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmada, anaokulunda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre, okul iklimi ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İzmir ilinde çalışan 152 yetişkin ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucuna göre ana okulu öğretmenlerin okul iklimi algıları ortalamasının altında ve öğretmen özerklik algıları ortalamasının üstünde çıktığı tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek işbirlikçi öğretmen davranışı çıkarken en düşük ise umursamaz öğretmen davranışı düzeyi olduğu çıkmıştır. Öğretmenlerin özerklik alt boyutlar arasında en yüksek öğretme süreci özerkliği çıkarken en düşük ise mesleki gelişim özerkliği olduğu çıkmıştır. Medeni duruma göre incelemede; okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçek ve alt boyut algıları evli ve bekar durumuna göre fark etmemektedir. Öğrenim durumuna göre incelemede; SÖD boyut ise yüksek lisans yapanların samimi öğretmen davranışı algıları lisans mezunlarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. UÖD boyut ise yüksek lisans yapanların umursamaz öğretmen davranışı algıları lisans mezunlarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Yaş duruma göre incelemede; okul ikliminin genel boyutu haricinde yaş değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Katılımcıların okul ikliminin genel boyutunda; 31-40 yaş gruplarının örgüt iklimi algısı 20-30 yaş arası ile 51 ve üzeri gruptan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, 51 ve üzeri grubun örgüt iklimi algısı 41-50 yaş arası gruptan daha yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul iklimi, öğretmen özerklik davranışı, anaokulu , öğretmen.

ABSTRACT

In this study, the relationship between school climate and teacher autonomy was examined, according to the opinions of teachers working in kindergarten. Relational screening model was used in the research. It was conducted with 152 adults working in Izmir. According to the results of the research, it was determined that kindergarten teachers' perceptions of school climate were below the average and their perceptions of teacher autonomy were above the average. Among the sub-dimensions, the highest level was collaborative teacher behavior, while the lowest was indifferent teacher behavior. Among teachers' autonomy sub-dimensions, the highest was found to be teaching process autonomy, while the lowest was professional development autonomy. In the analysis according to marital status; School climate and teacher autonomy scale and sub-dimension perceptions do not differ according to married or single status. In the analysis according to education level; In the CBL dimension, it was revealed that master's degree students' perception of sincere teacher behavior was higher than bachelor's degree graduates. In the UÖD dimension, it was revealed that master's degree students' perceptions of indifferent teacher behavior were higher than bachelor's degree graduates. In the examination according to age; There was no difference according to the age variable, except for the general dimension of the school climate. Participants' general dimension of school climate; The organizational climate perception of the 31-40 age group was higher than that of the 20-30 age group and the 51 and over group. In addition, the perception of organizational climate in the group aged 51 and over was higher than the group aged 41-50.

Keywords: Okul iklimi, öğretmen özerklik davranışı, anaokulu , öğretmen.

GİRİŞ

Problem

Hedefler ve süreçler benzer olsa da, her eğitim kurumunun kendine özgü, gözlemlenebilir bir ambiyansı ve atmosferi vardır. Eğitim kurumlarının bu kendine özgü atmosferi okul iklimi olarak adlandırılır. Okul

Citation: Kızıltepe, A.H., Sadioğlu Savaş, E., Okumuş, M.M., Demirel, S. & Demir, S. (2024) "Anaokulu Öğretmenlerinin Okul İklimi ve Öğretmen Özerkliği Algıları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", International QMX Journal, 3(2), 1136-1151. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

için iklim metaforik bir kavramdır ve genellikle okul içindeki ilişki ve etkileşimlerin kalitesini gösterir (Koth, Bradshaw, & Leaf, 2008). Okul iklimi, okulun tüm paydaşlarının öğrenme ortamı hakkında deneyimledikleri ve paylaştıkları algıları ifade eder. Okul iklimi, atmosfer ve karakter gibi metaforik kavramlarla açıklansa da çeşitli değişkenlerle de ilişkilendirilebilir (Berg & Aber, 2015). Cohen ve arkadaşları (2009) bu değişkenlerin okulun fiziksel, sosyal, duyuşsal ve akademik özellikleriyle ilgili olduğunu belirtmiştir.

Okulun fiziksel ortamı; okul binası, öğretmen, öğrenci ve idareci sayısı, sınıfların sayısı ve temizliği, ders materyalleri ve teknolojik altyapıdan oluşmaktadır. Okulun paydaşları arasındaki ilişki ve etkileşim ile karar alma sürecine katılım ise okulun sosyal çevresi olarak tanımlanmıştır. Paydaşların okulda yaşadıkları sevgi, güven, saygı, hoşgörü gibi duygular okulun duyuşsal ortamını ifade etmektedir (Patrick, Ryan, & Kaplan, 2007). Akademik ortam ise okulun temel amacı olan öğretimle ilgili tüm faaliyetleri kapsar. Bu bilgiler ışığında okul iklimi; öğretmen, öğrenci, yönetici ve velilerin deneyimlerinden elde edilen kişiler arası ilişkileri, öğretim sürecini, duyuş ve düşünceleri, yönetsel uygulamaları, fiziksel ve örgütsel yapıyı yansıtan okulun karakteri ve niteliği olarak tanımlanabilir. Sulak (2016), olumlu bir okul ortamına sahip olarak nitelendirilen okullarda, olumsuz bir okul iklimine sahip olarak nitelendirilen okullardan daha yüksek akademik başarı bulmuştur.

Okula ilişkin davranışsal ve duyuşsal algıların, öğrenme ortamındaki deneyimlerin ve değer yargılarının birleşiminin okul ikliminin oluşumunda etkili olduğunu bilinmektedir. Buna göre paydaşların okula yönelik olumlu algıları olumlu ve sağlıklı bir okul iklimine, olumsuz algıları ise olumsuz bir okul iklimine işaret etmektedir. Olumlu ve sağlıklı bir okul ikliminin okulun tüm paydaşları ve genel olarak eğitim çıktıları üzerinde olumlu etkileri vardır (Kurt & Çalık, 2010). Çünkü olumlu bir okul iklimi geliştiren okullarda tüm paydaşlar kendilerini değerli hisseder ve daha yüksek bir bağlılık duygusuyla işbirliği yaparlar. Cohen vd., (2009) sürdürülebilir pozitif bir okul iklimi demokrasi ile yönetilen toplulukta üretkenliği, katılımı ve tatmin edici bir yaşam için gerekli olan öğrenmeyi ve bireysel gelişimi desteklediğini vurgulamıştır.

Paydaşların duyuş, davranış ve algılarından hem etkilenen hem de onları etkileyen okul iklimi kavramı önceki literatürde çalışılmıştır. Önceki çalışmalarda okul iklimi ile örgütsel verimlilik, idari liderlik gibi birçok değişken arasındaki ilişki incelenmiştir; Ayrıca öğretmen davranışları ve öğrenci başarısı da incelenmiştir. Bu çalışmalar, okul ikliminin söz konusu değişkenler üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur.

Öğretmenlik mesleği sadece bilgi veren öğretmenler ile bu bilgiyi alan öğrenciler arasında bir köprü olarak görülmemekte, aynı zamanda yoğun sosyal ilişkilerin yaşandığı ve toplumsal yaşam için kaçınılmaz olan en eski kariyer mesleklerinden biridir (Aydın, 2018). Herhangi bir mesleğin profesyonel bir meslek olarak kabul edildiğinin somut göstergelerinden biri, o mesleğin halihazırda sahip olduğu özerkliktir. Bu bağlamda, özerkliğin öğretmenlik mesleğinin mesleki gelişimiyle ilgili kritik bir kavram olduğu iddia edilmektedir (Buyruk ve Akbaş, 2021).

Eğitim faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan bazı çalışmalarda önemli bir rol oynayan öğretmen özerkliğinin öğretmenlere, öğrencilere, öğretme-öğrenme süreçlerine ve eğitim kurumlarına katkı sağladığı söylenebilir (Çolak ve Altinkurt, 2017). İlgili alanyazında hakkında olumlu görüşler bulunan öğretmen özerkliği kavramı üzerine farklı perspektiflerden birçok çalışma yapılmıştır. Deci ve Ryan (2000) öğretmen özerkliğinin öğretmenlerin kendi hedeflerini, öğretim yöntemlerini ve eğitim stratejilerini seçme hakkı ile ilişkilendirilebileceğini belirtirken, Çolak ve Altinkurt (2017) kavramı öğretmenlerin öğrenciler, eğitim faaliyetleri ve eğitim kurumları gibi konularda karar verme gücü, yeterliliği ve bağımsızlığı olarak tanımlamaktadır.

Okul iklimi, öğretmenin özerklik davranışı üzerinde etkileyici konuma sahip olabilir. Özerklikle ilgili yapılmış araştırmalar, özerklikle ilgili çeşitli koşullarına ve eğitim ortamlarına göre değiştiğini göstermektedir (Çolak ve Altinkurt, 2017). Blömeke ve Klein (2013) yaptığı araştırmada, güvenli bir okul iklimi içinde öğretmen özerk davranabilir. Benzer şekilde Wilches (2007), öğretmenlerin ve yöneticilerin destekleyici davranışlarının öğretmenlerin müfredata yenilikler getirmesini sağlayabileceğini savunmaktadır. Bu anlamda, ana okulunda görev yapan öğretmenleri doğrultusunda okul iklimi ve öğretmen özerkliği arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada, anaokulundaki öğretmenlerin görüşlerine göre, okul iklimi ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın Önemi

Okul iklimi, bir örgütün açık ya da kapalı, sıcak ya da soğuk, resmi ya da gayri resmi olabilen atmosferini betimleyen önemli bir terimdir. Örgüt iklimi örgütsel davranışla yakından ilişkilidir. Bu davranış, iş tatmini gibi olumlu sonuçlara yol açabileceği gibi daha yüksek iş gücü devri gibi olumsuz sonuçlara da yol açabilir. Bu sonuçların örgütlerdeki sosyal ilişkiler ve verimlilik üzerinde etkisi vardır. Ayrıca, iklim tipi liderlik davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Liderler barışçıl iklimlerde daha hoşgörülü ve daha az otoriter iken, kriz iklimlerinde daha katıdırlar. Öte yandan, liderlik tarzının da iklim üzerinde etkisi vardır. Liderlik davranışlarını okul iklimi ile karşılaştırmış ve olumlu okul iklimine en fazla katkıyı işbirlikçi müdürlerin yaptığını bulmuştur. Okul iklimi ve liderliğin birbirini karşılıklı olarak etkilediği söylenebilir. Bu sonuç okul iklimi olgusunun okulun gelişmesinde kritik öneme sahip olduğu söylenebilir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Okul İklimi Kavramı

Cohen ve diğerleri (2009) okul iklimini, insanların kendilerini sosyal, duygusal ve fiziksel olarak güvende hissettikleri normları, değerleri ve beklentileri içeren okul yaşamının kalitesi ve karakteri olarak tanımlamaktadır. Bir başka tanımda ise okul iklimi, öğrencilerin ve personelin belirli bir süre boyunca okul ortamı hakkındaki duyguları olarak görülmektedir (Hoy & Miskel, 2005). Ayrıca göre okul iklimi, örgütün görevlerini yerine getirmek ve bireysel ihtiyaçlarını tatmin etmek için ast-üst etkileşiminin olduğu algılanan bir durumdur. Ayrıca, okul iklimini yetişkinler ve öğrenciler arasındaki etkileşimin kalitesi ve sıklığı olarak tanımlamaktadır. Bir Türk araştırmacı olan Çelik (2012) ise okul iklimini, öğretmenlerin davranışlarını etkileyen ve bir okulu diğer okullardan ayıran içsel bir yapı olarak tanımlamaktadır. Sonuç olarak, okul iklimi karakter, duygu ve algı gibi bazı anahtar kelimelerle tanımlanabilir.

Okul iklimi, araştırmacılar tarafından alt boyutları açısından incelenmektedir. Okul ikliminin başarı motivasyonu, adalet ve veli katılımı gibi bazı alt boyutlarını öğrenci perspektifinden açıklanmaktadır (Marshall, 2004). Daha yakın zamanda, Cohen ve diğerleri (2009) okul iklimi için güvenlik, öğretme ve öğrenme, ilişkiler ve çevresel-yapısal olmak üzere dört temel alt boyut belirlemiştir. Güvenlik, şiddetle ilgili tutumlar gibi fiziksel faktörleri ve okul kurallarına inanç gibi sosyal-duygusal faktörleri içerir. Öğretme ve öğrenme alt boyutunda dört alan bulunmaktadır. Bunlardan ilki başarı ile ilişkili olan öğretimin kalitesidir. İkincisi, disiplinler arası bağlantıları vurgulayan sosyal, duygusal ve etik öğrenmedir. Üçüncüsü, standartların ve ölçümlerin önemli olduğu mesleki gelişimdir. Sonuncusu ise kurumun vizyonuna dayanan liderliktir. Bir diğer alt boyut ise çeşitliliğe saygı, okul toplumu ve işbirliği ile moral ve bağlılığı içeren ilişkilerdir. Son alt boyut ise okulun temizliği ve kaynakları ile ilgili olan çevresel-yapısal boyuttur (Cohen vd., 2009, s. 184). Özetle, okul ikliminin okulla ilgili kavramları kapsayan alt boyutları vardır. Ayrıca, okul ikliminin unsurları birbirleriyle ilişki içindedir.

Okul İklimi Yaklaşımları

Okul iklimine ait literatürde bir takım yaklaşımlara ve yapılara yer verilmiştir.

Açık ve Kapalı İklimler

Hoy ve Miskel'e (2005) göre okul için açık iklim ile kapalı iklim arasında giden bir yapı ortaya koymuştur. Bunlar açık, özerk, kontrollü, tanıdık, babacan ve kapalı şeklinde isimlendirilen iklim tipleridir.

Açık iklimde, her bireyin ulaşılan hedeflere ait tatmin olduğu enerji ve canlılığına dair örgütü tanımlar. Otonom (özerk) iklimde, liderin grup üyeleri üzerinde çok az kontrolünün olduğu ve üyelere ait sosyal ihtiyaç yönüyle tatmin olunan bir ortamı tanımlar.

Kontrollü iklimde, açıklığın azalmaya başladığı kişisel olmayan ve üst düzey görevlere odaklı ortamı tanımlar. Tanıdık iklim, otantik olmayan davranışların kendini göstermeye başladığı kişisel ancak

kontrol altındaki ortamı tanımlar. Babacan iklim, düşük tatminli organizasyonu tanımlar. Kapalı iklim, hiç kimsenin tatmin olmadığı örgütünü tanımlar. Hoy ve Miskel (2005); iklimin bir sürekliliği arz ettiğini ve bir ucu açık iklim iken diğer ucu kapalı iklimdir. Açık şekilde isimlendirilen iklimde ise üst seviyede güven, etkileşim ve etkin çalışmaları tanımlarken, kapalı iklimde ise bunların düşük düzeyde olduğunu ifade etmektedir.

Öte yandan, açık ve kapalı iklim arasındaki boyutların birbirinden ayıramayacağını iddia etmiştir (Hoy ve Miskel, 2005). Bu nedenle, açık ve kapalı iklim ek olarak bağlı ve bağlı olmayan iklim olmak üzere iki boyut tanımlamışlardır. Katılımcı iklimde yöneticiler otoriterdir ve öğretmenleri gereksiz iş yükleriyle meşgul ederken, öğretmenler yüksek performans gösterir ve birbirlerini desteklerler. Öte yandan, kopuk iklimde müdürler oldukça destekleyici ve daha az kısıtlayıcı iken öğretmenler tembeldir ve sosyal ilişkileri iyi değildir.

Örgütsel Sağlık Yapısı

Örgütsel sağlık, eğitim alanındaki araştırmacılar tarafından daha çok okul yönetimi ve okul bileşenleri arasındaki etkileşim anlamında kullanılmaktadır. Aytaç (2003) örgüt sağlığını iki gruba ayırmaktadır. Bunlardan ilki tıp araştırmacılarının örgüt sağlığını bireyin fiziksel ve psikolojik güvenliği ile ilişkilendiren bakış açısıdır. İkincisi ise çalışan ve işveren arasındaki etkileşimin örgütsel sağlığı oluşturduğu örgütsel davranış araştırmacılarının bakış açısıdır.

Literatürde, örgüt sağlığını güçlendiren bazı yaklaşımlar tanımlanmıştır. Örgüt sağlığı alanındaki ilk araştırmacı olan Miles, örgüt sağlığını geliştirmek için beş yaklaşım önermektedir. Bunlar (Ardıç & Polatçı, 2007):

Bireyin gelişimlerini destekleme,
İletişimlerine değer verme,
Bilgilerin akışlarını güçlendirme,
Değişim için açıkça kültür oluşturma,
Uzmanlar tarafından desteklenme.

Öte yandan Shoaf arkadaşları (2007) örgüt sağlığını örgüt kültürü ve iklimi arasındaki ilişkiyle açıklamaktadır. Eğer bir örgüt kültürüne değer veriyorsa, iklimin olumlu olacağını ve örgütün sağlıklı olacağını iddia etmektedirler. Örgüt bazı hedefler belirler. Örgütlerin değerleri bu hedeflerden etkilenir. Zaman geçtikçe amaçlar ve hedefler bireylerin deneyimlerinde kurumun kültürü haline gelir. Kültür, iklimi oluşturan kaynaklar, yazılı ve sözlü uygulamalar, iş ve süreç talepleri gibi günlük rutinleri yönlendirir. Kültür ve iklim arasındaki bu ilişki kurumun sağlıklı olmasına yol açar. Son olarak, bu model etkinlik ve iş kalitesi olmak üzere iki sonuca dikkat çekmektedir. Bu model örgütsel iklim ve kültür arasındaki ilişkiyi göstermekte ve bu ilişki bir örgütte sağlığa yol açmaktadır.

Sağlıklı okul kavramı okul iklimi ile ilişkilidir. Okul iklimini işlevselleştirmek ve kavramsallaştırmak için bir metafor olarak kullanılmıştır. Lunenburg ve Ornstein (2011), Örgütsel Sağlık Envanteri'nin ortaokul versiyonunda sağlıklı okulu üç seviye ile operasyonel hale getirmiştir. İlk düzey "teknik/öğretmen düzeyi"dir. Bu düzeyin ilk koşulu, iyi eğitilmiş öğrenciler yetiştirecek etkili öğrenme-öğretme ortamlarının oluşturulmasıdır. Öğretmenler ve yöneticiler eğitim sorunlarını çözmeye önem verirler. Bu düzeyin iki alt boyutu vardır. "Öğretmen bağlılığı" alt boyutunda, öğretmenler birlikte çalışmaktan dolayı memnun, arkadaş canlısı, açık ve heveslidir. "Akademik vurgu" alt boyutunda ise öğretmenler, öğrencilerin yüksek ancak ulaşılabilir akademik hedeflere ulaştığına inanmaktadır. İkinci düzey "yönetimsel düzey"dir. Okulun iç idari dinamikleri ile ilgilidir. Müdürler kaynak sağlar ve öğrenme sürecini koordine eder. Bu düzeyde üç alt boyut bulunmaktadır. "Müdürün etkisi" alt boyutunda, müdürler takipçilerini etkileme, ikna etme becerisine sahiptir. İkinci alt boyut olan "meslektaş liderliği", müdürlerin öğretmenlerin ve üstlerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak arkadaşça ve destekleyici davranışını ifade etmektedir. Son olarak, Welsh'e (2000) göre "kaynak desteği" okulun yeterli öğretim materyallerine sahip olması anlamına gelmektedir. Üçüncü düzey ise "kurumsal düzey"dir. Okul ve toplum arasında bir bağlantı vardır. Bu düzeyin sadece bir alt boyutu vardır. "Kurumsal bütünlük" alt boyutunda okul, eğitimsel bütünlüğü sağlayarak dış sorunlarla başa çıkabilir ve iç dinamiklerini mantıksız taleplerden koruyabilir. Sonuç olarak, sağlıklı okullarda öğretmen, yönetim ve kurum düzeyleri birlikte uyum içinde çalışır.

Hoy ve Miskel'(2005) göre, okul iklimi öğretmen ve öğrencilerin davranışları üzerinde etkili olduğundan, okul iklimi öğretmenler için sağlıklı bir çalışma ortamı ve öğrenciler için sağlıklı bir öğrenme ortamı anlamına gelmektedir. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin uyumlu ve öğretimsel başarıya yönelik davranışı sağlıklı okullara işaret etmektedir (Lunenburg ve Ornstein, 2011). Bu türdeki okulda müdürler mantıklı bulunmayan veli isteklerine maruz kalır. Ayrıca, öğretmenler düşük düzeyde bağlılığa sahiptir ve öğrenciler hasta okullarda akademik mükemmellik için yeterli baskıyı hissetmezler.

Okul İkliminde Uygulama

Okullar, yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin bazı sorumlulukları ve davranışları olduğu ve bunların çoğunun etkileşimlerle şekillendiği özel bir atmosfere sahiptir. Okul yöneticilerinin liderlik tarzı, okuldaki ilişkileri düzenledikleri için özel bir öneme sahiptir. Ayrıca, okulun hesap verebilirliğinde birinci dereceden sorumluluk sahibidirler. Öte yandan, okul paydaşlarının davranışları da okul ikliminin belirlenmesinde önemlidir.

Okul iklimi, yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin tutum ve davranışlarının önemli olduğu tüm ilişkilere dayanmaktadır (Buluç, 2013). Ayrıca, çocuklar ve yetişkinler arasındaki etkileşimler, okulun sosyal iklimi için destekleyicidir ve okulun etkinlik ve programlarının yanı sıra öğrenci, okul personeli, veliler ve toplum gibi okul bileşenlerinin tutum, değer ve davranışlarını içerir. Sonuç olarak, okul yöneticilerinin liderlik davranışları veya bakış açıları ile okul paydaşlarının davranışları, özellikle de öğretmen ve öğrencilerin davranışları, etkileşimle şekillenerek okul iklimini belirler (Buluç, 2013).

Liderlik

Liderlik tarzı, olumlu okul ikliminin oluşturulmasında önem taşımaktadır. Ayrıca, müdürlerin velileri etkili okullara katılmaya teşvik ettiklerini bulmuşlardır (Macneil, Prater, & Bush, 2009). Yine, müdürlerin okulun amaç ve hedeflerinin çerçevesinde, aktarılması ve sürdürülmesinde daha fazla sorumluluk almaları halinde, okul çıktılarının bu çabalardan dolayı olarak etkileneceğini vurgulamaktadır.

Okul iklimiyle ilgili bazı liderlik kuramları bulunmaktadır. Okul ikliminin unsurlarının müdür liderliğinden etkilendiği belirtilmektedir. Okul müdürlerinin öğretmenlerle stratejik etkileşimleri, okulu yönetmek, okul iklimini oluşturmak ve okulların yeniden yapılandırılmasında eğitimsel hesap verebilirlik ve değişim sürecini dikkate alarak öğretimsel organizasyonu belirlemek için önemlidir (Cohen vd., 2009). Bu çalışmalar, müdür liderliğinin olumlu okul iklimi için bir anahtar olduğunu göstermiştir.

Okul müdürleri genellikle okullarda buldukları için öğretimsel sorunlara odaklanmalı ve çözüm üretmelidirler. Bu yönüyle bir okul müdürü öğretimsel liderlik davranışı sergilemelidir. Öğretimsel liderliğin öğrenci başarısını sağlaması için dört koşul belirlemiştir. Bu koşullar aynı zamanda açık bir okul iklimi için de temel unsurlardır. İlk olarak, okul müdürü "kaynak sağlayıcı" olmalıdır. Okuldaki en önemli kaynak öğretmendir. Bu nedenle, müdürler öğretmenlerin zayıf ve güçlü yönlerini tanımalı ve onların ihtiyaç ve gelişimlerine önem vermelidir. İkinci olarak, okul müdürü etkili öğrenme ve öğretme ortamı ve verimli ger (Çelik, 2012) ibildirim için "öğretimsel kaynak" sağlamalıdır. Üçüncü olarak, yöneticiler eğitim ortamlarını düzenlemek için tüm personelle açık bir şekilde iletişim kuran bir "iletişimci" olmalıdır. Son olarak, okul yöneticisi "görünür bir varlık" sağlamalıdır. Başka bir deyişle, okul müdürü okul faaliyetlerinde kendini göstermelidir. Sonuç olarak, öğretimsel liderlik okul iklimini olumlu yönde etkiler. Okul müdürleri, okullardaki tüm etkileşimi yönettikleri için özel bir görevle sahiptirler.

Okul Paydaşlarının Davranışları

Okul açık bir iklime sahipse, öğretmenler ve yöneticiler arasında etkili bir iletişim vardır. Yöneticiler güvenilir liderlik gösterirken, öğretmenler işbirlikçi çalışma ve bağlılık sergiler. Ayrıca, öğretmenler ve müdürler arasındaki etkileşimin okulların başarılarını ayırt ettiğini belirtmektedir (Hoy, Smith, & Sweetland, 2002). Ayrıca, hem öğrenme hem de antisosyal davranışlar, öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin, velilerin ve toplumun etkileşim içinde olduğu okul iklimiyle ilişkilidir. Cohen ve diğerleri (2009) olumlu okul ikliminin sağlanması için yöneticiler, öğretmenler ve personel arasındaki olumlu yetişkin-yetişkin ilişkilerinin; olumlu yetişkin-öğrenci ilişkilerinin ve olumlu öğrenci-öğrenci

ilişkilerinin önemini açıklamaktadır. Bununla birlikte, öğretmenler ve öğrenciler okul içi uygulamaların en önemli figürleri olduklarından, onların davranışları okul iklimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Okul müdürlerinin liderlik tarzlarının yanı sıra öğretmenler de olumlu okul iklimi oluşturmaya yönelik davranışlar sergilemektedir. Öğretmenler arasındaki işbirliğinin okul iklimi üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Bu açıdan öğretmenlerin sosyal becerileri önem kazanmaktadır. Öğretmenlerin meslektaşları, müdürleri, öğrencileri ve velileri ile olan ilişkileri okul iklimini etkilemektedir. Öğretmenlerin birlikte plan yapmaları, düşüncelerini paylaşmaları ve birbirlerine değer vermeleri durumunda okulun olumlu bir iklime sahip olacağı belirtilmektedir. Olumlu bir okul iklimi oluşturmak için öğretmenin niteliği önemlidir. Birçok araştırmacı olumlu okul iklimi yaratan etkili öğretmenlerin niteliklerini gösteren çalışmalar yapmıştır (Minor, Onwuegbuzie, Witcher, & James, 2002).

Etkili bir öğretmenin bazı profilleri sıralanmaktadır. İlk olarak, etkili öğretmenler zamanı verimli kullanmaya özen gösterirler. İkinci olarak, etkili öğretmenler sağlıklı bir öğretim oluşturmak için sınıf etkinliklerinde rutinlere başvururlar. Daha sonra, etkili öğretmenler öğrencilerin ihtiyaçlarına dikkat eder ve öğrenme ortamında destekleyici ve işbirlikçi bir iklim yaratır. Dördüncü olarak, etkili öğretmenler süreç içinde öğrencilerin uygun davranışlarını ve başarılarını överler, böylece öğrenciler sorumluluk almaya teşvik edilir. Ve son olarak, etkili öğretmenler periyodik olarak planlar yapar ve öğrenci gelişiminin sürekliliğini sağlamak için öğretim öncesinde, sırasında ve sonrasında öğrenme sürecini değerlendirir (Yüksel, 2001).

Demirtaş (1999) öğretmenlerin sosyalliğini vurgulamaktadır. Ona göre, hem öğrencilerin olumlu etkilenmesi hem de öğretmenlerin sorumluluklarını yerine getirmesi için öğretmenler daha sosyal olmalı ve işbirliği içinde çalışmalıdır. Nitekim öğretmenler arasındaki bu tür etkileşimler dışsal motivasyonlardan daha etkilidir. Öğretmenlerin sosyal becerilerine vurgu yapan bir diğer çalışma Yüksel (2001) tarafından yapılmıştır. Yüksel, öğretmenlerin sosyal davranışlar sergilemek istediklerini çünkü sosyal becerilerin diğer insan gruplarına kıyasla öğretmenler için bir gereklilik olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle, öğretmenin sosyal ilişkileri okulların iklimini yönlendirebilir.

Öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler de olumlu bir okul ikliminde bazı davranışlar sergilerler. Kuşkusuz öğrencilerden en çok beklenen davranış başarıdır. Olumlu iklime sahip bir okulda öğrenciler başarılı olurlar. Hoy ve Miskel (2005) öğrencilerin sadece akademik başarıdan değil, aynı zamanda duygusal ve sosyal gelişimden de memnun olduklarını belirtmektedir. Öğrenciler başarılı olmanın yanı sıra disiplinli de olmaktadır. Ayrıca, okul ikliminin uyumsuz davranışları azaltmak için önemli olduğu açıklanmaktadır. Ayrıca, öğrenciler olumlu bir okul ikliminde davranışsal çatışmaları, zorbalığı ve şiddeti önlerler (Bektaş & Nalçacı, 2013). Sonuç olarak, öğrencilerin akademik, duygusal ve sosyal gelişimleri okul ikliminden etkilenmektedir.

Literatürdeki çalışmalardan da anlaşıldığı üzere, okullardaki olumlu iklim ile yönetici, öğretmen ve öğrenci davranışları arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Bu davranışların birbirleri üzerinde etkisi vardır. Örneğin, öğrencilerin başarısı öğretmenlerin memnuniyetine yol açar. Okul yönetimi de disiplin sorunlarıyla uğraşmak yerine destekleyici öğrenme ortamına daha fazla zaman ayırır. Müdürler, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki bu tür etkileşimler okulun açık ya da kapalı bir iklime sahip olup olmadığını belirleyebilir.

Özerklik Kavramı ve Öğretmen Özerkliği

Özerklik kavramı dil öğretimi alanına ilk kez 1971 yılında kurulan Avrupa Konseyi Modern Diller Projesi'nin yardımıyla girmiştir. Daha sonra Avrupa Konseyi'ne sunulan proje raporu, dil öğreniminde özerklik konusunda önemli bir erken dönem belgesidir. Bu arada özerklik, öğrenmenin hedeflerinin, ilerlemesinin ve değerlendirilmesinin öğrenenlerin kendileri tarafından belirlendiği öz-yönelimli öğrenme uygulamasının doğal bir ürünü olarak, kişinin kendi öğrenmesinin sorumluluğunu alma kapasitesi olarak görülmüştür (Adhikari, 2021).

Dahası, dil öğreniminde özerklik teorisi ve uygulaması, ilk günlerinde bir dereceye kadar bireyselleştirme fikirleriyle de ilişkilendirilmiştir. Özerkliğin pratik uygulaması, öz-yönelimli öğrenmeye odaklanmış ve kendi kendine erişim merkezlerinin ve öğrenen eğitiminin deneyler için odak noktaları olarak gelişmesine yol açmıştır

Özerkliğin farklı versiyonlarını tanıtmıştır: teknik (çerçeve dışında dil öğrenme eylemi), psikolojik (kişinin kendi öğrenmesi için daha fazla sorumluluk alması) ve politik (öğrenme süreci ve içeriği üzerinde kontrol) (Benson, 2007).

Özerklik, sınıf ortamının ötesinde çeşitli şekillerde bulunabilir. Kendi kendine erişim merkezleri, kendi kendini yöneten öğrencilere gerekli materyali sağlayabilir. Uzaktan eğitim, bağımsız bir öğrenme modu için resmi eğitim kısıtlamalarının kilidini açar. Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi, öğrencilerin bilgisayar ve internet ile öğrenmeleri için sınırsız kaynak sunmaktadır. Yurt dışı eğitim programı, öğrencilerin yerel ortamda dil öğrenmeleri için fırsatlar sunmaktadır. Kendi kendine çalışma, öğrencilerin basılı veya yayınlanmış kendi kendine çalışma materyallerinden öğrenmelerini sağlar (Benson, 2007). Sınıf dışında öğrenme, öğrencilerin resmi sınıf ortamlarının ötesinde öğrenmelerini sağlar.

Özerklik fikri genellikle radikal bir şekilde öğrenen merkezli bir fikirle ilişkilendirilir. Ancak son otuz yılda, büyük ölçüde öğretmenler tarafından ve öğretmenler için yazılan bir literatür içinde gelişmiştir. İkinci dil eğitiminde öğretmen özerkliği üzerine yapılan araştırmaların kısa bir geçmişi vardır. Ancak, günümüzde düzenlenen konferanslar öğretmen özerkliğinin tartışılması için uygun bir alan sağlamıştır. Öğretmen özerkliğinin tanımının erken gelişimine katkıda bulunanlar olmuştur. İlgili diğer bazı girişimler, 1999 yılında Tokyo'da düzenlenen AILA Öğrenen Özerkliği Bilimsel Komisyonu Sempozyumu'nda ortaya çıkan önemli bir konu olarak başlatılmıştır (Koşar ve Akbaba, 2016).

Öğretmen özerkliğinin tanımı tartışma konusu olmuş ve birçok akademisyen bu tanıma katkıda bulunmuştur. Bu makale, öğretmen özerkliğine ilişkin net bir anlayış oluşturmak için bu katkılardan bazılarını bir araya getirmektedir: Ayrıca öğretmen özerkliğini, öğretmenin kendi kendini yönlendirerek öğretme kapasitesi olarak tanımlamaktadır. Bu görüş, öğretileri için güçlü bir kişisel sorumluluk duygusuna sahip olmayı, sürekli yansıtma ve analiz yoluyla egzersiz yapmayı, öğretim sürecinin duygusal ve bilişsel kontrolünü içerir. Aoki (2002) öğretmen özerkliğinin net bir tanımını yaparak, bunun kişinin kendi öğretimi hakkında seçim yapma kapasitesi, özgürlüğü ve sorumluluğunu içerdiğini belirtmektedir.

Yukarıdaki tanımlara dayanarak, öğretmen özerkliğinin, tam bir sorumluluk duygusuyla sınıf içinde ve dışında bir miktar özgürlük tanıyarak kişinin kendi öğretimini kontrol etme kapasitesi olduğu söylenebilir. Öğretmenlere, öğretmenlik kariyerleri boyunca öğretme ve öğrenme faaliyetlerini yansıtmaları, analiz etmeleri ve değerlendirmeleri için alan sağlar.

Benson (2007), özerkliğin bir görüşünü, yani başkaları tarafından kontrol edilmeme hakkını tartışmıştır; ancak bu görüşe ulaşmak en zor olanıdır. Birçok öğretmen için kendilerini meslektaşları, yönetim, kurum ya da eğitim sistemi tarafından uygulanan kontrolden bağımsız, kendi başlarına karar verebilen ve hareket edebilen özerk profesyoneller olarak düşünmek oldukça arzu edilir görünmektedir. Ancak gerçekler farklıdır: öğretmenler sözleşmeler, yöneticiler, okul yönetmelikleri, müfredat ve öğrencilerin arzu, talep ve beklentileri gibi farklı eğitim otoriteleri tarafından kısıtlanmaktadır.

Smith (2000) gibi bazı araştırmacılar özerk öğretmen kavramını özerk öğrenme ve öz-yönelimli mesleki gelişim kapasitesiyle ilişkilendirmiştir. Bu kavram, öğretmenlerin zaman, sebep, yer ve pedagojik becerilerin farkında olma görevini ve öğretim uygulamalarının bir parçası olarak güncellenmiş bilgiyi araştırmaktadır. Sadece öğretmenlerin öğrencileri daha özerk hale getirme görevine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda öğretmenlerin işlerini yapmaya ve profesyonel olarak gelişmeye her zaman hazır olma sorumluluğunu da vurgular.

Ayrıca, öğretmen özerkliği terimini öğretmen-öğrenci özerkliği olarak ele almış ve öğretmen özerkliğini öğretmenin öğrenmesiyle ilişkili olarak görmüştür. Bu, öğretmenin işinin sadece öğretmek olmadığı, öğretirken öğretmenlerin hem öğretme hem de öğrenmenin çok çeşitli yönleri hakkında, yani öğrenen olarak öğretmen hakkında bilgi edinmeleri gerektiği anlamına gelir. Buna ek olarak, öğretmen özerkliğinin anlamını, öğretmenin kendi öğretme öğrenmesini kontrol etme ve öğretmen öğrenmesi üzerine düşünme kapasitesi olarak vurgulamıştır. Smith (2000) öğretmenleri öğrenen olarak, yani öğretmen-öğrenen özerkliği olarak görür ve öğrenen özerkliği tanımını aşağıdaki gibi kullanır.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Belirlenen konudaki bireylerin ifadelerinin veya ilgisi, becerisi, yeteneği, tutumu vb özelliklerinin belirlenmiş olduğu, çoğunlukla farklı çalışmalara göre çok fazla veriler üstünde gerçekleştirilen araştırmalar bütünüdür. Taramadaki amaç; nesnenin, toplumun, kurumun, olayın doğasını ve özelliği tanımlayabilmektir. Tarama araştırma modelinin bir özelliği genelleme olmasıdır (Şimşek & Yıldırım, 2011).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni Antalya'daki devlet okullarında görev yapan ana okulu öğretmenlerinden oluşmaktadır. Uygulama İzmir ilinde çalışan 152 ana okulu öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Çalışma verilerini toplamak için araştırmacı tarafından hazırlanan ve katılımcıların demografik özelliklerini elde etmeyi amaçlayan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Ayrıca araştırmada kullanılan okul iklimi ölçeği; okullarda örgütsel iklim seviyesini ortaya koymak adına Yılmaz ve Altınkurt'un (2013) alt boyut ve otuz dokuz maddeden Türkçeye uyarladığı yapı kullanılmıştır. Alt boyutlarda destekleyici (DMD), emredici (EMD), kısıtlayıcı müdür davranışlarını (KMD) ile samimi (SÖD), işbirlikçi (İÖD), ve umursamaz öğretmen davranışlarında (UÖD) meydana gelmektedir. Öğretmen özerkliği ölçeği ise Çolak ve Altınkurt'un (2017) dört boyut ve 17 maddeden oluşan yapıda hazır hale getirilmiştir. Alt boyutlarda öğretme süreci (ÖSÖ), öğretim programı özerkliği (ÖPÖ), mesleki gelişim özerkliği (MGÖ) ve mesleki iletişim özerkliği (MİÖ) alt boyutların bulunmaktadır. Ölçekler, ölçeği geliştirenler tarafından geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmıştır.

Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan verileri elde etmek için, araştırmacı tarafından, resmi izinler ve etik kurul izni alındıktan sonra yüzyüze görüşme yoluyla oluşturup öğretmenlere iletilmiştir. Toplanmış veriler önce betimsel analizi yapılmış ve sonrasında normallik varsayımı test edilmiştir. Normallik varsayımına (Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) göre parametrik veya non-parametrik analizler yapılmıştır. Veri toplama sürecinde, çalışma grubundaki katılımcıların gönüllü katılımı esas alınmış ve çalışma sadece gönüllü katılımcılar ile yürütülmüştür.

Verilerin Analizi

Normallik testi Çarpıklık ve Basıklık testi uygulanmıştır. Sonuçlara göre okul iklimi ölçeği ve öğretmen özerkliği ölçekleri normal dağılım davranışı gösterdiğinden dolayı parametrik testlerle devam edilmiştir.

Tablo 1: Okul İklimi ve Öğretmen Özerkliği Ölçeğinin Normallik Varsayımı Testi

	Skewness	Std. Hata	Kurtosis	Std. Hata
Okul iklimi ölçeği	,155	,197	-,223	,391
Öğretmen özerkliği	-,729	,197	,209	,391

Okul iklimi ölçeği ve öğretmen özerkliği ölçeğinin çarpıklık ve basıklık değerleri +1.0 ile -1.0 arasındadır. Hair vd. (2013) göre parametrik analizlere göre işlem yapılamıştır.

BULGULAR ve YORUM

Demografik Özelliklere Ait Bulgular

Araştırmadaki katılımcı profiline ait bilgiler aşağıdadır.

Tablo 1: Katılımcı Bilgilerinin Gruplara Göre Dağılımı

Değişken	Grup	Sayı (n)	Yüzde (%)
Yaş Grupları	20-30	17	11,2
	31-40	76	50,0
	41-50	52	34,2
	51 ve üzeri	7	4,6
Eğitim durumu	Lisans	120	78,9
	Yüksek Lisans	32	21,1
Hizmet Yılı	5 yıla kadar	16	10,5

	6 dan 10 a kadar	21	13,8
	11 den 15 yıla kadar	45	29,6
	16 dan 20 yıla kadar	44	28,9
	21 yıldan fazla	26	17,1
Medeni Durumu	Evli	113	74,3
	Bekar	39	25,7
	Toplam	152	100,0

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların % 50,0'sinin 31-40 yaş arasında olduğu; % 78,9'unun lisans mezunu oldukları; % 29,6'sının 11 den 15 yıla kadar çalışma süresine sahip olduğu ve % 74,3'ünün evli olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmanın ilk problemi olan öğretmenlerinin okul iklimi ve öğretmen özerkliği düzeyleri sorusunun cevabı için betimsel istatistik sonucu aşağıdaki Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 2: Ölçeklerin Betimsel İstatistikleri

Değişkenler	N	Min	Maks.	Ortalama	S.S.
DMD boyut	152	1,00	4,00	2,7135	,73297
EMD boyut	152	1,00	3,86	2,0235	,83128
KMD boyut	152	1,00	4,00	2,3487	,66532
SÖD boyut	152	1,00	4,00	2,6081	,56989
İÖD boyut	152	1,57	3,86	2,8280	,51635
UÖD boyut	152	1,00	3,25	1,8339	,62769
Örgüt iklimi genel ölçeği	152	1,77	3,18	2,4543	,28360
ÖSÖ boyut	152	1,83	5,00	4,4002	,64770
ÖPÖ boyut	152	2,20	5,00	4,3355	,68999
MGÖ boyut	152	1,00	5,00	3,8684	1,00854
MİÖ boyut	152	1,33	5,00	4,1162	,73917
Öğretmen özerkliği genel ölçeği	152	2,18	5,00	4,2372	,63139

*p < .05

Yukarıdaki tabloya göre katılımcıların okul iklimi genel ve öğretmen özerkliği genel tutumlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. Okul iklimi genel ortalaması $2,45 \pm 0,28$ olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek İÖD boyut ($2,82 \pm 0,51$) çıkarken en düşük ise UÖD boyut ($1,83 \pm 0,62$) düzeyi olduğu çıkmıştır. Öğretmenlerin özerklik genel tutumlarına ortalaması $4,23 \pm 0,63$ olduğu tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek ÖSÖ boyut ($4,40 \pm 0,64$) çıkarken en düşük ise MGÖ boyut ($3,86 \pm 1,01$) düzeyi olduğu çıkmıştır. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin okul iklimi algıları ortalamanın altında ve öğretmen özerklik algıları ortalamanın üstünde çıktığı tespit edilmiştir.

Araştırmanın Fark Testleri

Medeni Durum Değişkeni

Katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarının medeni durum değişkeni için farkın var olup olmamasının incelenmesinde bağımsız örneklem t-testiyle analiz yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda bu analiz sonuçları verilmiştir. Tablo içinde gruplara düşen sayılar, bunların grup ortalaması ve standart sapma değerleri yer almaktadır.

Tablo 3: Medeni Durumlarına Ait Farklılık İncelemesi

	Medeni D.	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
DMD boyut	Evli	113	2,7001	,72828	-,381	150	,704
	Bekar	39	2,7521	,75465			
EMD boyut	Evli	113	2,0265	,82321	,077	150	,939
	Bekar	39	2,0147	,86512			
KMD boyut	Evli	113	2,4106	,66162	1,972	150	,050
	Bekar	39	2,1692	,65138			
SÖD boyut	Evli	113	2,5790	,54893	-1,071	150	,286
	Bekar	39	2,6923	,62660			
İÖD boyut	Evli	113	2,8142	,51077	-,562	150	,575
	Bekar	39	2,8681	,53691			
UÖD boyut	Evli	113	1,8341	,59912	,006	150	,995
	Bekar	39	1,8333	,71251			
Örgüt iklimi genel ölçeği	Evli	113	2,4520	,29547	-,182	77,538	,856
	Bekar	39	2,4609	,24947			
ÖSÖ boyut	Evli	113	4,3761	,63768	-,780	150	,436
	Bekar	39	4,4701	,67956			

ÖPÖ boyut	Evli	113	4,2973	,68406	-1,163	150	,247
	Bekar	39	4,4462	,70407			
MGÖ boyut	Evli	113	3,8378	1,00506	-,637	150	,525
	Bekar	39	3,9573	1,02649			
MİÖ boyut	Evli	113	4,0973	,72331	-,535	150	,594
	Bekar	39	4,1709	,79056			
Öğretmen özerkliği genel ölçeği	Evli	113	4,2087	,61534	-,946	150	,345
	Bekar	39	4,3198	,67728			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumları ölçeğinin medeni duruma göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutlarında istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır. Buna göre okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçek ve alt boyut algıları evli ve bekar durumuna göre fark etmemektedir.

Öğrenim Durum Değişkeni

Katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarının öğrenim durum değişkeni için farkın var olup olmasının incelenmesinde bağımsız örneklem t-testiyle analiz yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda bu analiz sonuçları verilmiştir. Tablo içinde gruplara düşen sayılar, bunların grup ortalaması ve standart sapma değerleri yer almaktadır.

Tablo 4: Öğrenim Duruma Ait Farklılık İncelemesi

	Medeni D.	N	Ortalama	S.S.	t	df	p
DMD boyut	Lisans	120	2,7120	,70206	-,046	150	,963
	Yüksek Lisans	32	2,7187	,85135			
EMD boyut	Lisans	120	2,0643	,82780	1,173	150	,243
	Yüksek Lisans	32	1,8705	,83957			
KMD boyut	Lisans	120	2,3017	,63086	-1,698	150	,092
	Yüksek Lisans	32	2,5250	,76664			
SÖD boyut	Lisans	120	2,5464	,52273	-2,633	150	,009*
	Yüksek Lisans	32	2,8393	,68054			
İÖD boyut	Lisans	120	2,8321	,52241	,191	150	,849
	Yüksek Lisans	32	2,8125	,50074			
UÖD boyut	Lisans	120	1,7417	,55566	-3,050	40,255	,004*
	Yüksek Lisans	32	2,1797	,75997			
Örgüt iklimi genel ölçeği	Lisans	120	2,4355	,29152	-1,592	150	,114
	Yüksek Lisans	32	2,5248	,24299			
ÖSÖ boyut	Lisans	120	4,3903	,62604	-,365	150	,715
	Yüksek Lisans	32	4,4375	,73293			
ÖPÖ boyut	Lisans	120	4,3300	,69410	-,191	150	,849
	Yüksek Lisans	32	4,3562	,68483			
MGÖ boyut	Lisans	120	3,9500	,91021	1,602	39,662	,117
	Yüksek Lisans	32	3,5625	1,28526			
MİÖ boyut	Lisans	120	4,1333	,70796	,551	150	,582
	Yüksek Lisans	32	4,0521	,85555			
Öğretmen özerkliği genel ölçeği	Lisans	120	4,2495	,61055	,463	150	,644
	Yüksek Lisans	32	4,1912	,71281			

*p <.05

Bağımsız örneklem t testi, katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumları ölçeğinin öğrenim durumuna göre tutum farklarını ortaya koymak için kullanılmıştır. Analiz sonucunda katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutlarında; samimi öğretmen ve UÖD boyut haricinde istatistiki yönden anlamlı farklılık bulunmamıştır. Buna göre okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçek ve alt boyut algıları lisans veya yüksek lisans mezuniyet durumuna göre fark etmemektedir.

SÖD boyut ise yüksek lisans yapanların samimi öğretmen davranışı algıları lisans mezunlarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

UÖD boyut ise yüksek lisans yapanların umursamaz öğretmen davranışı algıları lisans mezunlarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Yaş Değişkeni

Katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarının yaş değişkeni için farkın var olup olmamasının incelenmesinde ANOVA testiyle analiz yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda bu analiz sonuçları verilmiştir. Tablo içinde gruplara düşen sayılar, bunların grup ortalaması ve standart sapma değerleri yer almaktadır.

Tablo 5: Yaşa Ait Farklılık İncelemesi

Puan	Grup	f, x ss Değerleri					ANOVA Sonuçları								
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p					
Örgüt iklimi genel ölçüğü	20-30	17	2,3816	,20126	Gruplar arası	1,480	3	,493	6,845	,000					
	31-40	76	2,5425	,30801							Grup içi	10,665	148	,072	2>1,3
	41-50	52	2,3358	,22204							Toplam	12,145	151		4>3
	51 ve üzeri	7	2,5531	,25420											
	Total	152	2,4543	,28360											
Öğretmen özerkliği genel ölçüğü	20-30	17	4,4221	,56046	Gruplar arası	1,176	3	,392	,983	,402					
	31-40	76	4,1780	,64452							Grup içi	59,020	148	,399	
	41-50	52	4,2342	,65798							Toplam	60,197	151		
	51 ve üzeri	7	4,4538	,35573											
	Total	152	4,2372	,63139											

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; okul ikliminin genel boyutu haricinde yaş değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Bu durumda hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır. LSD analizi sonucuna göre;

Katılımcıların okul ikliminin genel boyutunda; 31-40 yaş gruplarının örgüt iklimi algısı 20-30 yaş arası ile 51 ve üzeri gruptan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, 51 ve üzeri grubun örgüt iklimi algısı 41-50 yaş arası gruptan daha yüksek çıkmıştır.

Hizmet Yılı Değişkeni

Katılımcıların okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarının hizmet yılı değişkeni için farkın var olup olmamasının incelenmesinde ANOVA testiyle analiz yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda bu analiz sonuçları verilmiştir. Tablo içinde gruplara düşen sayılar, bunların grup ortalaması ve standart sapma değerleri yer almaktadır.

Tablo 7: Hizmet Yılına Ait Farklılık İncelemesi

Puan	Grup	f, x ss Değerleri					ANOVA Sonuçları								
		N	X	S.S.	Var.K.	KT	Sd	KO	F	p					
Örgüt iklimi genel ölçüğü	5 yıla kadar	16	2,4696	,36077	Gruplar arası	,617	4	,154	1,968	,102					
	6 dan 10 a kadar	21	2,5201	,28566							Grup içi	11,528	147	,078	
	11 den 15 yıla kadar	45	2,5202	,28971							Toplam	12,145	151		
	16 dan 20 yıla kadar	44	2,4033	,24571											
	21 yıldan fazla	26	2,3639	,25723											
	Total	152	2,4543	,28360											
Öğretmen özerkliği genel ölçüğü	5 yıla kadar	16	4,6949	,44292	Gruplar arası	6,451	4	1,613	4,411	,002					
	6 dan 10 a kadar	21	3,8571	,50758							Grup içi	53,745	147	,366	1>2,3,4,5
	11 den 15 yıla kadar	45	4,2157	,65659							Toplam	60,197	151		3,4,5>2
	16 dan 20 yıla kadar	44	4,2687	,66629											
	21 yıldan fazla	26	4,2466	,55107											
	Total	152	4,2372	,63139											

*p <.05

Yukarıdaki ANOVA tablosuna göre okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutları tutumlarına ait genel puanlar incelendiğinde; hizmet yılı değişkenine göre farklılık sadece öğretmen özerkliği genelinde çıkmıştır. Bu durumda katılımcıların okul iklimi ve algıları hizmet yılına göre değişmemektedir. Öğretmen özerkliği için hangi gruplarda farklılık olup olmadığının tespiti için posthoc analizlerinden LSD testi yapılır. LSD analizi sonucuna göre;

Katılımcıların öğretmen özerkliği genel boyutunda; 5 yıla kadar olan grubun öğretmen özerkliği algısı 6 dan 10 yıla, 11 den 15 yıla, 16 dan 20 yıla ile 21 yıldan fazla gruplardan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca,

11 den 15 yıla, 16- dan 20 yıla ile 21 yıldan fazla grupların öğretmen özerkliği algısı 6 dan 10 yıla kadar gruptan daha yüksek çıkmıştır.

Korelasyon Analizi

Aşağıdaki tabloda okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçekleri ve alt boyutlarının parametrik analizlerden Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgular bulunmaktadır.

Tablo 6: Ölçekler ve Alt Boyutlarla Korelasyon Tablosu

	ÖSÖ boyut	ÖPÖ boyut	MGÖ boyut	MİÖ boyut	Öğretmen özerkliği genel ölçeği
DMD boyut	,345**	,374**	,288**	,425**	,414**
EMD boyut	-,287**	-,225**	,084	-,340**	-,223**
KMD boyut	-,293**	-,292**	-,272**	-,491**	-,378**
SÖD boyut	,136	,085	,274**	,202*	,196*
İÖD boyut	,572**	,486**	,430**	,589**	,606**
UÖD boyut	-,237**	-,211**	-,332**	-,404**	-,331**
Örgüt iklimi genel ölçeği	,149	,158	,299**	,100	,210**

*p <.05; **p <.01

Yukarıdaki tablodaki korelasyon analizine ilişkin bulgulara göre; katılımcıların okul iklimi genel ölçeği ile öğretmen özerkliği arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır ($r= 0,210$, $p<0,01$). Okul iklimi ile öğretmen özerkliği alt boyutları arası en büyük ilişki İÖD boyut ile MİÖ boyut arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır ($r= 0,589$, $p<0,01$). Bunu KMD boyut ile MİÖ boyut arasında orta düzeyde, anlamlı ve negatif bir ilişki ($r= -0,491$, $p<0,01$) takip etmiştir. Ayrıca İÖD boyut ile ÖPÖ boyut arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır ($r= 0,486$, $p<0,01$).

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER

Sonuç

Bu araştırmada, anaokulunda görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre, okul iklimi ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Antalya'daki ilinde çalışan 152 yetişkin ile gerçekleştirmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların % 50,0'sinin 31-40 yaş arasında olduğu; % 78,9'unun lisans mezunu oldukları; % 29,6'sının 11 den 15 yıla kadar çalışma süresine sahip olduğu ve % 74,3'ünün evli olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin okul iklimi algıları ortalamasının altında ve öğretmen özerklik algıları ortalamasının üstünde çıktığı tespit edilmiştir. Alt boyutlar arasında en yüksek İÖD boyut çıkarken en düşük ise UÖD boyut düzeyi olduğu çıkmıştır. Öğretmenlerin özerklik alt boyutlar arasında en yüksek ÖSÖ boyut çıkarken en düşük ise MGÖ boyut düzeyi olduğu çıkmıştır.

Medeni duruma göre incelemede; okul iklimi ve öğretmen özerkliği ölçek ve alt boyut algıları evli ve bekar durumuna göre fark etmemektedir. Öğrenim durumuna göre incelemede; SÖD boyut ise yüksek lisans yapanların samimi öğretmen davranışı algıları lisans mezunlarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. UÖD boyut ise yüksek lisans yapanların umursamaz öğretmen davranışı algıları lisans mezunlarından daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.

Yaş duruma göre incelemede; okul ikliminin genel boyutu haricinde yaş değişkenine göre farklılık çıkmamıştır. Katılımcıların okul ikliminin genel boyutunda; 31-40 yaş gruplarının örgüt iklimi algısı 20-30 yaş arası ile 51 ve üzeri gruptan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, 51 ve üzeri grubun örgüt iklimi algısı 41-50 yaş arası gruptan daha yüksek çıkmıştır.

Hizmet yılına göre incelemede; farklılık sadece öğretmen özerkliği genelinde çıkmıştır. Katılımcıların öğretmen özerkliği genel boyutunda; 1-5 yaş arası grubun öğretmen özerkliği algısı 6-10 yıl, 11-15 yıl, 16-20 yıl ile 21 yıldan fazla gruplardan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, 11-15 yıl, 16-20 yıl ile 21 yıldan fazla grupların öğretmen özerkliği algısı 6-10 arası gruptan daha yüksek çıkmıştır.

Katılımcıların okul iklimi genel ölçeği ile öğretmen özerkliği arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Okul iklimi ile öğretmen özerkliği alt boyutları arası en büyük ilişki İÖD boyut ile MİÖ boyut arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Bunu KMD boyut ile MİÖ boyut arasında orta düzeyde, anlamlı ve negatif bir ilişki takip etmiştir. Ayrıca İÖD boyut ile ÖPÖ boyut arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır.

Tartışma

Mevcut arařtırmamızda; farklılık sadece öğretmen özerkliği genelinde çıkmıştır. Katılımcıların öğretmen özerkliği genel boyutunda; 1-5 yaş arası grubun öğretmen özerkliği algısı 6 dan 10 yıla, 11 den 15 yıla, 16 dan 20 yıla kadar ile 21 yıldan fazla gruplardan daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca, 11 den 15 yıla, 16 dan 20 yıla kadar ile 21 yıldan fazla grupların öğretmen özerkliği algısı 6 dan 10 yıla kadar gruptan daha yüksek çıkmıştır. Benzer arařtırmalardan olan Bayrak ve ark. (2014), 5 yıla kadar deneyime sahip öğretmenler, okul müdürünün çok daha düşük düzeyde kısıtlama davranış sergilemiş olduğunu düşünmekte; 6 dan 15 yıla kadar kıdemli olan öğretmenlerde ise 21 yıldan fazla kıdemi olan öğretmene göre daha düşük dikkatsizce davranışlar sergilediği sonuçlarına varmışlardır. Yılmaz ve ark. (2014) ayrıca 10 yıla kadar kıdemi olan öğretmenin, 11 yıldan fazla kıdemi olan öğretmene göre daha fazla samimiyetli öğretmen davranışları sergilediği sonuçlarına varmıştır.

Mevcut arařtırmamızda; okul iklimi genel ölçęi ile öğretmen özerkliği arasında düşük düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Okul iklimi ile öğretmen özerkliği alt boyutları arası en büyük ilişki İÖD boyut ile MİÖ boyut arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Bunu KMD boyut ile MİÖ boyut arasında orta düzeyde, anlamlı ve negatif bir ilişki takip etmiştir. Ayrıca İÖD boyut ile ÖPÖ boyut arasında orta düzeyde, anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Literatürde bu bulguyu destekleyen çalışmalar mevcuttur (Yılmaz vd., 2014; Ayık ve Savaş, 2014). Ancak okul yöneticisinin destekleme davranışı arttıkça, emretme ve kısıtlama davranışının azalması beklenmektedir. Türkiye'deki müdürlerin kullandığı güç kaynağını arařtıran çalışmalarda, müdürler yüksek seviyede meşru(yasal) ve zorlama güç kullanmaktadır (Yılmaz ve Altinkurt, 2012). Okul yöneticisinin üst seviyede meşru ve zorlama gücü kullanıyor olması, kısıtlama davranışının sebebi olabilir. Ayrıca Türk toplumuna ait paternalist özellikler sebebiyle yöneticinin samimi olması ve koruyucu davranış sergilemesi ancak çalışanın sürekli rehberliğe ihtiyaç duyduğu düşüncesi toplum tarafından kabul görmüştür (Altinkurt ve Yılmaz, 2012). Bu duygulara göre, yöneticinin destekleme davranışlarının yanında kısıtlama ve zorlama davranış sergilemesinin bir başka sebebi olabilir (Ayık & Savaş, 2014).

Öneriler

Mevcut arařtırma bulgularına göre öğretmenlerin özerk olmaya istekli oldukları varsayılabilir. Yapılacak düzenlemelerle bu durum yasal hale getirilebilir.

Milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri, önceden kabul edilmiş normlar, küresel etik kurallar, eğitimin amaçları, bilimsel ve pedagojik ilkeler çerçevesinde öğretmenlere eğitim uygulamalarında özgürlük tanınabilir.

Öğretmenlere kendi zümre kurullarıyla işbirliği yaparak, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini ve ilgilerini dikkate alarak ders kitabı seçme özgürlüğü tanınmalıdır.

KAYNAKÇA

Adhikari, S. (2021). Practice Of Teacher Autonomy For Professional Development . Kathmandu: Faculty Of Education Tribhuvan University .

Akçay, P., & Sevinç, H. H. (2021). Okul yöneticilerinin algılanan yönetim tarzları ve öğretmenlerin özerkliği üzerine bir arařtırma. . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1173-1201.

Albanese, M. (2004). Psychological size and distance: A step towards better defining the human elements critical to learning. Medical Education, 1020-1021.

Al-Mansoori, K. (v2008). Symposium in learner autonomy. Exerter Conference Selections, 34-37.

Aoki, N. (2002). Aspects of teacher autonomy: Capacity, freedom, and responsibility. Challenges to research and practice, 111-124.

Ardıç, K., & Polatçı, S. (2007). İşgören refahı ve örgütsel etkinlik kavramlarına bütüncül bir bakış: örgüt sağlığı. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 137-154.

Au, W. (2007). High-stakes testing and curricular control: A qualitative metasynthesis. Educational Researcher, 258-267.

- Aydın, İ. (2018). Öğretmenlik kariyer evreleri ve öğretmenlerin mesleki gelişimi . *Journal of Human Sciences*, 2047-2065.
- Ayık, A., & Savaş, M. (2014). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin okul iklimi ve örgütsel güven algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 203-220.
- Aytaç, S. (2003). Çalışma psikolojisi alanında yeni bir yaklaşım: örgütsel sağlık. *Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi*, 3-20.
- Bayrak, C., Altinkurt, Y., & Yılmaz, K. (2014). The relationship between school principals' power sources and school climate. *Anthropologist*, 81-91.
- Bektaş, F., & Nalçacı, A. (2013). Okul iklimi ve öğrenci başarısı arasındaki ilişki. . *Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi*, 1-13.
- Benson, P. (2007). Autonomy in language teaching and learning. *Language Teaching*, 21-40.
- Berg, J. K., & Aber, J. L. (2015). A multilevel view of predictors of children's perceptions of school interpersonal climate. *Journal Of Educational Psychology*, 1150-1170 .
- Blömeke, S., & Klein, P. (2013). When is a school environment perceived as supportive by beginning mathematics teachers? Effects of leadership, trust, autonomy and appraisal on teaching quality. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 1029-1048.
- Buluç, B. (2013). Örgüt kültürü ve iklimi. In S. Özdemir (Ed.), *Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama*. Ankara: Pegem Akademi.
- Buyruk, H., & Akbaş, A. (2021). Öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ile özerkliği arasındaki ilişkiye dair bir çözümleme. *Eğitim ve Bilim*, 431-451.
- Canlı, S., Demirtaş, H., & Özer, N. (2018). Okul İklimi Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirlik Çalışması. *İlköğretim Online*, 1797-1811.
- Cemaloğlu, N. (2007). The relationship between organizational health and bullying that teachers experience in primary schools in Turkey. *Educational Research Quarterly*, 3-29.
- Christenbury, L. (2010). The flexible teacher. *Educational Leadership*, 46-50.
- Cohen, J., McCabe, E., Michelli, N., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice and teacher education. *Teachers College Record*, 1-11.
- Collie, R., Shapka, J., & Perry, N. (2012). School climate and social emotional learning: Predicting teacher stress, job satisfaction, and teaching efficacy. *Journal of Educational Psychology*, 1189-1204.
- Çelik, V. (2012). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
- Çolak, İ., & Altinkurt, Y. (2017). Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 33-71.
- David, J. L. (2008). Pacing guides. *Educational Leadership*, 87-88.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour. *Psychological Inquiry*, 227-268.
- Ertürk, R. (2020). Öğretmen özerkliği: Kavramsal bir inceleme. *IPCEDU* , 581-591.
- Fink, E., & Resnick, L. B. (2001). Developing principals as instructional leaders. *Phi Delta Kappan*, 598-606.
- Forster, G., & D'Andrea, C. (2009). Free to teach: What America's teachers say about teaching in public and private schools. *School choice issues in depth*. Friedman Foundation for Educational Choice. <http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED5083> adresinden alındı
- Fullan, M. (2003). Leadership for the 21st century; breaking the bonds of dependency. *Educational Leadership*, 6-10.

- Gonzalez, T. (2012). Keeping kids in schools: Restorative justice, punitive discipline, and the school to prison pipeline. *Journal of Law and Education*, 281-335.
- Goodwin, B. (2016). Novice teachers benefit from lesson plans. *Educational Leadership*, 75-76.
- Greenway, G. H. (2017). *Relationship Between School Climate and Student Achievement* . Georgia: Georgia Southern University.
- Guo, P. (2012). School culture: A validation study and exploration of its relationship with teachers' work environment. *Fordham : Fordham University*).
- Günbayı, I. (2007). School climate and teachers' perceptions on climate factors: Research into nine urban high schools. *Turkish Online Journal of Educational Technology*, 70-78.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). *Multivariate Data Analysis*. Boston: Pearson Education Limited.
- Hallinger, P. (2005). Instructional leadership and the school principal: A passing fancy that refuses to fade away. *Leadership and Policy in School*, 221-239.
- Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2005). Can instructional and emotional support in the first-grade classroom make a difference for children at risk of school failure? *Child Development*, 949-967.
- Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2005). *Educational administration: Theory, research, and practice*, (7th ed.). Ankara: Nobel.
- Hoy, W. K., Smith, P. A., & Sweetland, S. R. (2002). The development of the organizational climate index for high schools: Its measure and relationship to faculty trust. *The High School Journal*, 38-49.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kearney, C. A. (2008). School absenteeism and school refusal behavior in youth: A contemporary review. *Clinical Psychology Review*, 451-471.
- Kearney, W., & Herrington, D. (2010). High performing principals in historically low performing minority-serving schools: A glimpse into the success of 90/90/90 Schools in South Central Texas. *National Forum of Applied Educational Research Journal*, 63-72.
- Kılınç, A. Ç., Bozkurt, E., & İlhan, H. (2018). Öğretmen özerkliğine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. *Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama*, 77-98.
- Koşar, G., & Akbaba, E. (2016). The interconnection between individually guided professional development activities and the emergence of autonomous teachers. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 6-13.
- Koth, C., Bradshaw, C., & Leaf, P. (2008). A Multilevel study of predictors of student perceptions of school climate: The effect of classroom-level factors. *Journal of Educational Psychology*, 96-104.
- Kurt, T., & Çalık, T. (2010). Okul iklimi ölçeği'nin (OIÖ) geliştirilmesi [Development of the school climate scale (SCS)]. *Eğitim ve Bilim*, 167-180.
- Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2011). *Educational administration: Concepts and practices*. . Wadsworth Publishing.
- Macneil, A., Prater, D. L., & Bush, S. (2009). The effects of school culture and climate on student achievement. *Int. J. Leadership in Education*, 73-84.
- Marshall, M. L. (2004). *Examining School Climate: Defining Factors and Educational Influences* [white paper, electronic version]. Retrieved from Georgia State University Center for School Safety, School Climate and Classroom Management website: <http://educ>. <http://education.gsu.edu/schoolsafet> adresinden alındı
- McCoy, D. C., Roy, A. L., & Sirkman, G. M. (2013). Neighborhood crime and school climate as predictors of elementary school academic quality: A cross-lagged panel analysis. *American Journal of Community Psychology*, 128-14.

- McGrath, I. (2000). Teacher autonomy. *Future directions*, 100-110.
- Minor, L. C., Onwuegbuzie, A. J., Witcher, A. E., & James, T. L. (2002). Preservice teachers' educational beliefs and their perceptions of characteristics of effective teachers. *The Journal of Educational Research*, 116-127.
- O'Connor, K., & Wormeli, R. (2011). Reporting student learning. *Educational Leadership*, 40-44.
- Panasuk, R., Stone, W., & Todd, J. (2002). Lesson planning strategy for effective mathematics teaching. *Education*, 808-827.
- Patrick, H., Ryan, A. M., & Kaplan, A. (2007). Early adolescents' perceptions of the classroom social environment, motivational beliefs, and engagement. *Journal of Educational Psychology*, 83-98.
- Pearson, L., & Moomaw, W. (2005). The relationship between teacher autonomy and stress, work satisfaction, empowerment, and professionalism. *Educational Research Quarterly*, 37-54.
- Prichard, C., & Moore, J. (2016). The balance of teacher autonomy and top- down coordination in ESOL programs. *TESOL Quarterly*, 190- 201.
- Sezgin, F., & Kılınç, A. Ç. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgüt iklimine ilişkin algılarının incelenmesi. *Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 743-757.
- Shoaf, C., Genaidy, A., Karwowski, W., & Huang, S. H. (2004). Improving performance and quality of working life: A model for organizational health assessment in emerging enterprises. *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industrie*.
- Smith, R. (2000). Starting with ourselves: Teacher-learner autonomy in language learning. *Future directions*, 79-89.
- Sulak, T. (2016). School climate and academic achievement in suburban schools. *Education and Urban Society*, 672-684.
- Şimşek, A., & Yıldırım, A. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). *Using Multivariate Statistics*. Boston : Pearson.
- Tomlinson, C. A. (2010). Lessons plans well served. *Educational Leadership*, 89-90.
- Welsh, W. N. (2000). The effects of school climate on school disorder. e, 567(88), . *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Scienc*, 88-107.
- Wilches, J. (2007). Teacher autonomy: A critical review of the research and concept beyond applied linguistics. *Ikala, Language and Culture Magazine*, 245-275.
- Wilches, J. U. (2007). Teacher autonomy: A critical review of the research and concept beyond applied linguistics. *Ikala*, 245-275.
- Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2013). Örgütsel iklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1-11.
- Yılmaz, K., Altınkurt, Y., & Kesim, E. (2014). The relationship between school climate and the workaholism tendencies of teachers. *Anthropologist*, 277-288.
- Yu, M. V., Johnson, H. E., Deutsch, N. L., & Varga, S. M. (2016). "She calls me by my last name" Exploring adolescent perceptions of positive teacher-student relationships. . *Journal of Adolescent Research*, 16-20.
- Yüksel, G. (2001). Öğretmenlerin sahip olmaları gereken davranış olarak sosyal beceri. *Milli Eğitim Dergisi*.